

МОДЕРНИЗАЦИЯНИНГ БЕЛГИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Умарова Фариди Саидикрамовна

Тошкент тиббиёт академияси

катта ўқитувчиси, PhD

РЕЗЮМЕ

Мақолада этнофақкурнинг имманент хусусиятлари, модернизация билан боғлиқ жиҳатлари ҳақида фикр юритилади. Модернизация нафақат ижтимоий муносабатларга, шунингдек, онг ва тафақкурга ҳам таалуқли феномен экани таъкидланади.

Таянч сўзлар: модернизация, этнофақкур, онг, ўзгариш, янгиланиш, жамият, шахс, ижтимоий муносабатлар, хусусиятлар, халқ, миллат.

РЕЗЮМЕ

В статье раскрываются имманентные особенности этноразума, его связи с модернизацией, модернизация как феномен относится не только к общественным отношениям, но а также к сознанию и разуму.

Ключвые слова: модернизация, этноразум, сознание, изменение, обновление, общество, индивид, общественные отношения, особенности, народ, нация.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев янгиланаётган Ўзбекистон ҳақида гапирар экан “ҳозирги вақтда ҳаётимизда амалга оширилаётган модернизация ва янгиланиш жараёнларининг туб моҳиятини халқимизга етказиш, одамларни янги марралар сари сафарбар этиш, олдимизга қўйган вазифаларни сифатли амалга ошириш” [1.] зарур эканлигини таъкидлади. Жамиятни янгилашда модернизациянинг ижтимоий институционал тузилишини билиш муҳим ҳисобланади.

Модернизациянинг мазмун ва моҳиятини, унинг белгиларини, хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Унинг бу хусусиятлари куйидагиларда акс этади:

модернизация ижтимоий борлиқни ва тафаккурни ислоҳ қилиш, замонавийлаштиришга қаратилган феномен;

модернизация анъанавий нарсаларни, кадриятларни мутлақ рад этмайди, балки уларга бетакрор, янги, бошқача усуллар, ёндашишлар ва ғояларни олиб киради;

модернизацияга тадрижийлик, эволюцион ёндашиш хос;

модернизацияда янгиликка, инновацияга мойиллик мавжуд ва у инновацион ишланмаларни тақозо этади;

илмий-техник янгиланишни бошқа ижтимоий соҳаларга тадбиқ этиш тарафдори;

янгилик ва замонавийлашни ижтимоий ҳуқуқий асосга, жамиятдаги устувор, мавжуд маънавий-ахлоқий императивларга қуради.

Ижтимоий борлиқ инсон томонидан барпо этилган моддий ва маънавий бойликлар мажмуаси, унинг амалий фаолияти ва интеллектуал изланишларининг маҳсули ҳисобланади.

Ижтимоий борлиққа динамизм, ҳаракатчанлик, ривожланиш хос. Ушбу омил модернизацияни тезлаштиришга, ижтимоий воқеликка айлантиришга ёрдам беради. Янги, ёш авлоднинг ҳаётга кириб келиши ижтимоий борлиқни динамизм қонунларига мувофиқ ўзгариб, эврилиб, ривожланиб туришга ундайди. Ёш авлоднинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари, қизиқишлари ва ўз иқтидорини рўёбга чиқариш истаклари динамизмни реал воқеликка айлантиради. Динамизмга тўсқинлик ижтимоий ҳаётни ривожланиш қонунларига тескари қилиб қўяди, ғайритараққий элементларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ижтимоий борлиқ динамизми материянинг шунчаки ҳаракати, бир шаклдан иккинчи шаклга ёки макон ва замонда ўзгариши эмас, у

бутун социумни, мегаборликни ҳаракатга келтирувчи, уни ривожланиш ва янгиликни чорловчи феномендир. Ҳаёт динамикаси, унинг қонуниятлари (ўзидан энергия ва куч олиш; ички тизимларини бутун тизим талабларига мувофиқлаштириб туриш; ташқи таъсирларга имкони даражасида жавоб бериш) модернизацияга замин яратади. Агар ижтимоий борлиққа, ҳаётга динамизм мос экан, улар модернизацияга ҳам мойилдирлар. Шунинг учун айтишимиз мумкинки, модернизация ижтимоий борлиқ, ҳаёт динамизми қонунларининг ўзига хос ифодаси, кўринишидир.

Модернизацияга янгиликка интилиш, ижтимоий ҳаёт динамизмига таяниш хос бўлса-да, у анъаналар ва қадриятларни, жамиятдаги мавжуд маънавий-ахлоқий императивларни мутлақ рад этмайди. Модернизация нигилизм эмас, у янги усулларни, ғояларни олиб киришдир. Қандай усуллар ва ғоялар эканини модернизация ёки уни тадбиқ этувчи модернизатор эмас, балки ижтимоий зарурият ва эҳтиёжлар белгилаб бериши даркор. Модернизатор ушбу зарурият ва эҳтиёжлар ифодачиси, янги усуллар ва ғоялар тарафдори сифатида ижтимоий муносабатларга фаол аралашади. Бундай модернизатор модернизация ғоясини, ташаббусини ишлаб чиқувчи, бу борадаги илмий-назарий концепция яратувчи (назарияётчи) ва ушбу ғоялар ва концепцияларни ижтимоий борлиққа, реал муносабатларга тадбиқ этувчи (амалиётчи) бўлиши мумкин. Шундай ижтимоий муносабатлар ва жараёнлар борки, модернизатор бир вақтнинг ўзида ҳам назарияётчи, ҳам амалиётчи бўлмаслиги мумкин. Бундай пайтда у назарияётчи, лидер, ташаббусчи сифатида майдонга чиқади. Унинг реформаторлиги модернизация концепциясини ишлаб чиққанида, уни ижтимоий муносабатларга жорий этиш ташаббускори бўлиб келганидир. Модернизацияни эса амалиётчилар бажаради.

Модернизациянинг ижобий ёки салбий томонга кетишида ташкилотчи муҳим роль ўйнайди. Гоҳо бу вазифани лидер, етакчи ёки концепцияни яратувчи бажаради. Ижтимоий муносабатлар мудом масъуликни ўз устига оладиган

субъектни тақозо этади, чунки бу муносабатлар минглаб, миллионлаб кишиларнинг, жамият ва давлатнинг тақдирин билан боғлиқдир. Давлатнинг шундай субъект сифатида келиши кишиларда модернизацияга ишонч уйғотади, уларни ислохотларда фаол қатнашишга ундайди [2. -С. 4-5.]. Бундан ташқари, давлатдан бошқа ташкилотлар модернизацияни мегаобъект миқёсида амалга ошириш имконига ва ваколатига эга эмас. Бундай ташкилотлар ўзларининг фаолияти ва функциялари доирасидагина янгиланиш қилишлари мумкин. Демак, модернизациялаш институционал ёндашишни тақозо этади. Унинг маълум бир институтлар миёсида амалга оширилиши тизимли ёндашиш маҳсулидир. Тизимли ёндашиш ислохотларни муваффақиятли амалга оширишга етаклайди.

Модернизацияни тадқиқ этган чет эл олимлари (тадрижий янгиланиш) билан революция (радикал янгиланиш) ўртасида кескин фарқ бор, деб билишади. Масалан, Г.Тхерборн фикрича, модернизация анъаналарни, мавжуд кадрларни ўзига таянч деб билади. Биринчи жаҳон урушидан кейин Европада амалга оширилган модернизациялаш илмий-техник кашфиётлар ва интеллектуал бойликларга таянган. Европада XVI асрдан бери давом этиб келаётган илмий-техник изланишлар XX асрга келиб, янги босичга кўтарилиши мумкин бўлиб қолди. Бунга биринчи ва кейинроқ иккинчи жаҳон уруши даврида барбод бўлган халқ хўжалигини тез тиклаш зарурияти сабаб бўлди, дейиш мумкин. Гап шундаки, ушбу Европа модернизацияси асрлар давомида шаклланган анъаналар ва кадрларни (масалан, насронийлик ғоялари ва ўзининг либерал демократик кадрларини) мутлақ рад этгани йўқ. Унда асосан ишлаб чиқариш ва халқ хўжалигини илмий-техник асосда тез қайта тиклаш назарда тутилди. Бироқ бадий-эстетик изланишлардаги модернизация ижтимоий-иқтисодий ва фундаментал маданиятдаги модернизациялардан кескин фарқ қилганини унутолмаймиз. Масалан, футуристлар, сюрреалистлар, дадаистлар қабул қилган манифестларда синтаксисни йўқ қилиш, кесим мавҳум замонда бўлиши зарур, сифат, равишни бекор қилиш керак, тиниш белгилар энди керак эмас,

образларнинг турли тушунчалари бўлмайди, адабиётни муаллиф “мен”идан батомам холи қилиш даркор, деган модернистик ғоялар учрайди. Ақлу идрок ва анъаналарга, кадриятларга қарши чиққан бундай фикрлар бадий-эстетик ижод соҳасида кўплаб топилади. Ф.Ницше нигилизмдан униб чиққан бундай ёндашувлар айрим бир ижодкорларда учраса-да, лекин ижтимоий борлиқнинг туб қонунияти сифатида илдиз отмади. Модернизация кишилик жамиятининг анъаналари ва кадриятларига содиқ янгиланиш, замонавийлашиш усули бўлиб қолди.

Модернизациялашга тадрижий, эволюцион ривожланиш мувофиқ келади. Шунинг учун ҳам традиционализм тарафдори бўлган Шарқ уни ўзига тадбиқ этди ва илмий адабиётларда “Шарқона модернизация”, “Шарқона демократия”, “Шарқона трансформация” деган тушунчалар пайдо бўлди. Модернизацияга хос ушбу тушунчалар ва воқеликлар аслида этнофақкур таъсири маҳсулидир. Этнофақкур халқ тасаввури, онги, ақлу идроки ва гносеологик тажрибалари ифодаси сифатида жамиятда содир бўлаётган, амалга ошириладиган янгиланишларга бефарқ қололмайди. Юқорида айтганимиздек, халқ анъаналари ва кадриятлари бундай ўзгаришларга ё очик, ё ёпиқ тарзда муносабат билдиради. Бошқача бўлиши мумкин эмас, чунки модернизация эртага ёки индинга уларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеига таъсир қилади, ҳатто уларни бутунлай ижтимоий ҳаётдан сиқиб чиқариши мумкин. Масалан, япон халқ анъаналари ва кадриятлари ичида каттага, айниқса юқори лавозимдаги шахсга, император шахсига чўқиниш шунчалик кучли эдики, Европа модернизациясини тадбиқ этаётганда ундан воз кечиш амри маҳол эди. Лекин вақт ўтиши ва Ғарб либерал демократик ғоялари, турмуш тарзи ва маданияти таъсирида шахсга сиғиниш ижтимоий ҳаётдан сиқиб чиқарилди. Ўтган аср бошларида Хитойда гендер тенглик ҳақида гапириш ҳам мумкин эмас эди, тарихий манбалар Хитой императори қазо қилганида минглаб хотинлари, канизаклари ва чўрилари у билан бирга тирик кўмилганидан хабар беради. Ғарбона маданият таъсирида

амалга оширилган ислохотлар бугун хотин-қизларни ижтимоий ҳаётнинг фаол иштирокчиларига, ўз тақдирини ўзи ҳал қиладиган шахсларга айлантирган. Аммо бу ўзгаришларни мутлақ воқелик, яъни модернизация халқ анъаналари ва кадриятларини ассимиляция қилиш кучига эга, пировард натижада шундай ҳам бўлади, деб тушунмаслик керак. Модернизация ассимиляция эмас, у мувофиқлаштириш негизда амалга ошириладиган янгиланиш, замонавийлаштиришдир.

Модернизациянинг мафтункор жиҳатларидан бири унинг инновацияга, инновацион изланишларга мойиллиги ҳисобланади. Фалсафа фанлари доктори, профессор С.А.Арутюновнинг ёзишича, анъана ўз негизига эга, у қачонлардир инновация бўлган. Бизга инновация кўринган нарса ижтимоий-маданий ҳаётдан ўз ўрнини топади, ё ўз ўрнини топмайди, шу тарзда кейинчалик инновация ҳисобланмайди, демак, у анъанага айланади [3. - С.160 - 161.]. Модернизация эса анъана ва инновация ўртасидаги кўприк, у анъана ва инновацияни бир-бири билан бойитиб, тўлдириб, ҳаёт динамикасига мувофиқ ҳаракатлантирувчи усулдир. Айнан ушбу жиҳати туфайли модернизация янгилаш, замонавийлаштириш усули бўлиб келади [4. – С. 603-606; 701-706.].

Кейинги йилларда дунёда модернизация ва инновацион ишланмаларга қизиқиш кескин ошгани кузатилади. Шу пайтгача етакчи ўринда бўлиб келган компанияларда, мутахассисларнинг фикрича, учта модернизация усули кўзга ташланади. Биринчиси, мавжуд технологияларни қўллаб-қувватлаш орқали компаниялардаги иш жараёни ва менежментини янгилashi мумкин. Мазкур ёндашув янги, радикал ёки изчил, инкрементив тарзда келади. Бу компанияларда инқироз камдан кам ҳолларда рўй беради. Иккинчиси, вақти-вақти билан компанияларда “бузғунчи” технологиялар пайдо бўлади ва улар иш жараёнини, чиқариладиган товарларнинг сифатига акс таъсир этади. Мазкур инновацион технологиялар ишлаб чиқариш жараёни ва менежментни янгилайди, маълум бир фойдалар ҳам келтиради. Айрим кишилар, гуруҳлар улар хизмати ва

маҳсулотларидан фойдаланадилар. Бироқ товарларнинг сифати пастлиги компания фаолиятига таъсир этмай, уни инқирозга учратмай қолмайди. Учинчиси, бозор талаб ва эҳтиёжларини тинмай ўрганиб боради, иш жараёни, маҳсулотларга эҳтиёжлар, модернизацияни ўзининг стратегик вазифаси, деб билади, у бошқа компанияларга нисбатан яшовчандир. Натижада улар илмий-техник ва менежментдаги янгиланишни мудом кузатиб, талаб ва эҳтиёжларга мослашиб боришади. Пленкали фотография ўрнига рақамли фотография, симли телефон ўрнига мобиль телефон, портатив компьютерлар ўрнига чўнтакли компьютерлар, брокер хизматлари ўрнига интернет савдо хизмати, бевосита ўқитиш ўрнига масофали ўқитиш, умумий хурургия ўрнига артроскопия ва эндоскопия кабилар пайдо бўлдики, энди бу инновацион ишланмалар инсон фаолиятини, ижтимоий муносабатларни қайси томонга буриб юборишини ҳеч ким олдиндан айтиб беролмайди [5. -С. 14-15]. Демак, модернизация мудом инновация бўлавермайди, аммо инновация мудом модернизациядир. Тажриба кўрсатадики, ҳар қандай инновация ҳам ўзини оқлайвермайди, баъзан у компания ва менежментни инқирозга олиб келиши мумкин.

Модернизацияни илмий-техник кашфиётлар сифатида тасаввур этиш Фарб давлатларида кенг тарқалган. Хатто бемақсад фаолият деб қаралади [6. - С. 7-8.]. Чамаси, Фарб цивилизацияси ўзининг маданий тараққиётини бутунлай илмий-техник ишланмаларга боғлаб қўйган. Ваҳоланки, модернизация фақат илмий-техник кашфиётлар ва уларни компаниялар фаолиятига жорий этишдангина иборат эмас, ижтимоий борлиқнинг ҳам бир соҳаси вақти-вақти билан янгиланишга эҳтиёж сезади. Бу эҳтиёжни пайқаган сиёсий тузум ижтимоий борлиқни янгиланишга ўз вазифасига айлантиради. Тан олиш керакки, ижтимоий ривожланиш илмий-техник кашфиётлар билан боғлиқ. Ўсиб бораётган аҳоли ва унинг эҳтиёжлари янги-янги товарлар, хизмат турлари ва техник воситаларни талаб этмоқда. Бу шунчаки талаб, эҳтиёж эмас, улар орқасида халқ, миллат ҳаёти, тақдири турибди. Инсоният ўзининг ижтимоий-иқтисодий талаб ва

эҳтиёжларини қондиришни биринчи ўринга қўйган, глобал муаммолар марказида ҳам, аввало, ана шу талаб ва эҳтиёжлар тургани аксиомадир [7.]. Шунинг учун модернизация ва инновацияни аввало иқтисодиёт, тадбиркорлик, бизнес ва менежмент билан боғлашга эътибор қаратишади. Шу билан бирга, иқтисодий муносабатлар ижтимоий ҳаётнинг бошқа йўналишлари билан ҳам бевосита боғлиқлигини, иқтисодий талаб ва эҳтиёжларга мувофиқ уларда ҳам янгиланишлар ўтказишни тақозо этади. Илмий-техник ишланмалар фақат иқтисодиётга, иқтисодий муносабатларга таъсир этиб қолмай, сиёсат, маънавият, ҳуқуқ ва бошқа соҳаларнинг ҳам янгиланишини тақозо қилади.

Илмий-техник кашфиётлардаги мафтункор томон шундаки, улар инсон меҳнатини енгиллаштиради, самарали қилади ва янги неъматлар, маҳсулотлар яратишга имкон беради. Интеллектуал меҳнатнинг самарасини илмий-техник кашфиётлар орқалигина англашимиз мумкин. Бу кашфиётлар энди иқтисодиёт доирасидан чиқиб бутун ижтимоий борлиқ, барча соҳаларни камраб олмоқда. Шундай экан, ҳар бир илмий-техник кашфиёт жамият ҳаётини янгिलाши, модернизациялашга имкон бериши мумкин.

Модернизацияда социум ҳаётини ўзгартириб юборишга, мавжуд анъаналардан воз кечишга етаклайдиган жиҳатлар ҳам борлигини унутиб бўлмайди. XX асрда Европада амалга оширилган модернизация ижтимоий-иқтисодий, таълим, кадрлар тайёрлаш, ижтимоий таъминот, сервис, транспорт коммуникацияни ривожлантириб юборди, касб-корларни ранг-баранглаштирди. Сервис, хизматлар кўрсатишни ижтимоий-иқтисодий соҳага айлантирди. Бироқ бу модернизация инсон маънавиятига акс таъсир кўрсатганини, экологик инқирозларни келтириб чиқарганини унутиб бўлмайди. Кичик Л.Уайтнинг ёзишича, илм-фан мудом аслзодалар машғулоти бўлган. XIX асрга келиб у тасодифан техника билан уйғунлашди. Бунга Европада кенг тарқалган “мутлақ янги демократик маданият” туртки бўлди [8. - С. 191.]. Айнан ушбу “мутлақ янги демократик маданият” ижтимоий соҳаларни интеллектуаллаштириш ва илмий-

техник кашфиётларни оммалаштириш орқали инсоният ҳаётини янгилашга ундади. Натижада, А.Грамши айтганидек, “интеллект пессимизми ва ирода оптимизми” уйғунлиги модернизацияни реал, глобал воқеликка айлантирди [9. - С.28].

Модернизацияни реал воқеликка айлантиришни таъминлайдиган яна бир соҳа бор у маънавий-ахлоқий соҳадир. Сиёсий ва иқтисодий модернизациялар қанчалик зарур бўлмасин, улар маънавий-ахлоқий соҳадан мадад олади, унга таянади. Жамиятдаги маънавий-ахлоқий императивлар қўллаб-қувватламаган янгиликлар охир натижада “сохта ўйин”ларга айланади, кишиларда лидерга ишонч қолдирмайди. “Инсоннинг ҳар қандай фаолияти, ҳар қандай хатти-ҳаракати, - деб ёзади профессор А. Эркаев, - ё табиат билан, ё жамият билан, оила аъзолари, бошқа кишилар билан муайян муносабатни юзага келтиришдир, муайян алоқани, ўзаро таъсирни амалга оширишдир. Шу боис инсоннинг онгли фаолияти аввало ахлоқ ва ҳуқуқ, қолаверса умуман маънавият нуқтаи назаридан баҳоланади. Инсоннинг ишлаб чиқариш фаолияти ҳам нафақат иқтисодий, шунингдек, ўзининг маънавий жиҳатларига эга. Иқтисодиёт билан маънавиятга бир хил катта аҳамият берган жамият ўзининг уйғун, йирик ижтимоий зиддиятларсиз ва қарама-қаршиликларсиз барқарор таракқий этиши учун замин яратади. Гап иқтисодиётнинг моддий бойликлар, маънавиятнинг эса ақлий ва ҳиссий - руҳоний бойликлар яратиши, жамият бу бойликларнинг ҳар иккаласи ҳам кераклиги устида кетаётгани йўқ. Балки гап маънавият ва иқтисодиётнинг ўзаро таъсири устида кетаяпти” [10. - 39 б.]. Маънавият ақлу идрок, рационал ва интеллектуал изланишлар билан уйғун тарзда илмий-техник ривожланишга, илмий-иқтисодий тафаккурнинг ўсишига, янгиликларга интилиб яшашга ундайди. Шундай экан, модернизацияни ва жамиятнинг янгиланишини маънавиятсиз, ахлоқий императивларсиз, қадриятларсиз тасаввур этиб бўлмайди.

Модернизация аниқ, ўз мақсади ва вазифаларига, сиёсий, иқтисодий ва маънавий-ахлоқий императивларига, этнофаққурига эга жамиятда, унинг институтларида амалга оширилади. У мегавоқеа бўлишни эмас, балки аниқ институтларнинг янгиланишга бўлган аниқ эҳтиёжларини қондиришни назарда тутди. Шунинг учун модернизациянинг институционал белгилари ва уларнинг илмий тадқиқот билан боғлиқ йўналишлари ўрганилади. Юқоридаги фикр мулоҳазалар, илмий-назарий адабиётлар ва концепцияларнинг таҳлили бизни модернизациялаш жараёнлари ва уларнинг этнофаққурдаги янгиланишга таъсирини қуйидаги тизимли институционал ёндашувга мувофиқ тадқиқ этишга ундайди:

I. Ижтимоий-сиёсий модернизация.

II. Иқтисодий ва илмий-техник модернизация.

III. Маънавий-маданий модернизация.

Шуни таъкидлашимиз керакки, ижтимоий борлиқни, жамият ҳаёти, давлат бошқариши ва институтларни модернизациялаш кенг, гоҳо англаниши қийин жараёнлар ҳисобланади. Модернизацияни мегавоқелик сифатида ўрганиш эса фалсафий абстраклашувни тақозо этади. Бундай ёндашув метафизик мушоҳадаларга мос келади. Ижтимоий фалсафа эса буни аниқлик, яъни тизимли институционал ёндашув билан тўлдиради. Бу унинг фалсафанинг ижтимоий ҳаётга, амалиётга яқинлаштирувчи йўналиши сифатида келишини кўрсатади. Бизнинг фикримизча, юқоридаги ижтимоий йўналишлар жамиятимиздага модернизация жараёнларини ва уларнинг этнофаққурдаги инъикоси қонуниятларини англашга, ўрганишга етарли манба, асос бера олади. Ҳа, бу йўналишларни модернизация субъекти ва объекти, амалга ошириш технологияси, ҳудудий-жуғрофий хусусиятлари, аҳоли қатлами ва уларнинг дифференциал белгилари, жамият ва давлат институтлари фаолиятининг хусусиятлари кабилар тарзида яна давом эттириш мумкин. Бироқ уларнинг

барчасини, албатта, умумий тарзда, юқоридаги йўналишлар орқали ўрганса ва очиб берса бўлади.

Модернизация феноменал ва институтционал белгиларига эга воқелик ҳисобланади. Ҳар бир жамият, давлат учун у бетакрор, ноёб феномендир. У янгиликка интилишни, илмий-техник кашфиётлар ва ишланмалардан кенг фойдаланишни, қотган анъаналар ўрнига замонавий ёндашувларни жорий этишга ундайди. Замон ва тараққиёт талабларига мувофиқ янги иш усулларини, бошқариш тизимини, техник ва технологик воситаларни тадбиқ этиш унинг хусусияти, талаби ҳисобланади. Ундаги бу белгилар ижтимоий ҳаётнинг динамизми билан боғлиқ. Демак, модернизация “ўзи ўзи учун” мавжуд эмас, у ижтимоий ҳаёт ва тараққиёт учун зарур, ижтимоий борлиқни янгилаш, замонавийлаштириш усулидир. Модернизацияни мутлақлаштириш мумкин эмас. У ижтимоий борлиқдаги барча муаммоларни ҳал этишни ўз зиммасига олмайди, у жамият ва унинг институтлари фаолиятини такомиллаштириш, унга янгилик олиб кириш, давр ва тараққиёт талабларига мувофиқлаштиришнинг бир усули, ёндашувдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига табриги. // Халқ сўзи, 2018 йил 27 июнь.
2. Узбекистан: Модернизация и развитие политической системы. - Ташкент: МВД Р Уз., 2009. - С. 4 - 5.
3. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. - Москва: Наука, 1989. - С.160 - 161.
4. Наука, экономика социальная модернизация общества: реальность и перспективы. – Институт экономики, RN MONPK, 2019. – С. 603-606; 701-706.
5. Клейтон М. Кристенсен. Дилемма инноватора. - Москва: Альпина, 2018. - С. 14 - 15

6. Федотова В.Г. Модернизация и культура. – Москва: Прогресс-Традиция, 2017. - С. 7-8.
7. Бестужев Лада И. Альтернативная цивилизация. Единственное спасение человечества. - Москва: Алгоритм, 2003.
8. Линн Уайт мл. Исторические корни нашего экологического кризиса //Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - Москва: Прогресс, 1990.- С. 191.
9. Хиггинс Р Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе. // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - Москва: Прогресс, 1990. -С.28
10. Эркаев А. Маънавият ва тараққиёт модели. - Тошкент: Маънавият, 2005. - 39 б.
11. Норкулов Д.Т. Ҳуқуқий онг жамият маънавиятини ривожлантириш омили. Соҳибқурон юлдузи, 2021. - 150-154 б.
12. Норкулов С. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформация жараёнлари. – Тошкент: Navro‘z, 2015.
13. Умарова Ф., Норкулов С. Модернизация ва ўзбек этнофаққуридаги янгиланишлар. – Тошкент: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021.